

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/379994128>

Διαθεματικό project – Η ρομποτική στην υπηρεσία της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας στο πλαίσιο εκπαίδευσης ενηλίκων

Conference Paper · April 2024

CITATIONS

0

READS

46

3 authors, including:

Vasilis Daloukas

University of Patras

4 PUBLICATIONS 14 CITATIONS

SEE PROFILE

Διαθεματικό project: Η ρομποτική στην υπηρεσία της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας στο πλαίσιο εκπαίδευσης ενηλίκων

Νταλούκας Βασίλειος

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας,
bdaloukas@sch.gr

Μακρή Βασιλική

Υποψήφια διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαιδύτρια ενηλίκων, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας
vasmakri@upatras.gr

Ζέρβας Ανδρέας

Διευθυντής ΣΔΕ Πάτρας, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας
zerandre@yahoo.gr

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται ένα διαθεματικό project με θέμα τη «Ρομποτική» που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της διδακτικής ενότητας «Σχέδιο Δράσης» και υλοποιήθηκε κατά το διδακτικό έτος 2018-2019 στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας. Στο project συμμετείχαν 20 εκπαιδευόμενοι από τον α' και β' κύκλο σπουδών με μέσο όρο ηλικίας τα 38 έτη. Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που εφαρμόστηκε βασίζεται στη Ρομποτική, τον κλάδο της τεχνολογίας που ασχολείται με τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και τη μελέτη ρομπότ. Το εν λόγω project απαρτίζεται από διαθεματικές συνθετικές εργασίες κατασκευής και προγραμματισμού ρομπότ στο πλαίσιο των Σχεδίων Δράσης. Αναφέρονται αναλυτικά ο χώρος και ο χρόνος που πραγματοποιείται η εργασία, τα στάδια της εργασίας, τα ολοκληρωμένα αποτελέσματα και προϊόντα αυτής καθώς και ο τρόπος διάχυσης των αποτελεσμάτων στο σχολείο και στην τοπική κοινωνία. Η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση και τα συμπεράσματα από την υλοποίηση του project.

Λέξεις κλειδιά: Διαθεματικό Project, Ρομποτική, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, Arduino

Εισαγωγή

Εκπαιδευτικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας τους, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι σχολεία που απευθύνονται σε ενήλικους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα σπουδών διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης ως προς το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 2 σχολικά έτη. Μετά την επιτυχή φοίτηση παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου.

Οι στόχοι των Σ.Δ.Ε. είναι η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και, τέλος, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Σημαντική είναι και η ενίσχυσή τους σε κοινωνικούς ρόλους που ήδη έχουν ή θέλουν να έχουν (οικογένεια, επαγγελματικό χώρο, οικονομική και πολιτική ζωή), μέσα από τη βελτίωση του εκπαιδευτικού τους επιπέδου. Χαρακτηρίζονται από την ευελιξία των προγραμμάτων σπουδών, καθώς δεν υπάρχει ένα αναλυτικό, κεντρικά σχεδιασμένο πρόγραμμα σπουδών. Έτσι, το κάθε σχολείο, μετά τη διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευομένων του και με βάση τις διαμορφωμένες προδιαγραφές του

προγράμματος σπουδών, σχεδιάζει και υλοποιεί το δικό του πρόγραμμα σπουδών, απαντώντας στις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας.

Το εν λόγω διαθεματικό project αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της διδακτικής ενότητας «Σχέδιο Δράσης» και είχε διάρκεια ένα διδακτικό έτος. Στο project συμμετείχαν 20 εκπαιδευόμενοι από τον α' και β' κύκλο σπουδών με μέσο όρο ηλικίας τα 38 έτη. Συντονιστές του προγράμματος ήταν ο εκπαιδευτής Βασίλης Νταλούκας, υπεύθυνος για τον πληροφορικό γραμματισμό του σχολείου και η εκπαιδευτρια Βασιλική Μακρή, υπεύθυνη για τον αγγλικό γραμματισμό.

Ρομποτική

Η επιστήμη της Ρομποτικής αποτελεί συνδυασμό πολλών άλλων επιστημών, κυρίως δε της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής και της μηχανολογίας. Ο Papert (1991) αναφέρεται στην εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο που επιτρέπει την κατασκευή μοντέλων που αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους και εστιάζει στη σημασία της κατασκευής για την ανάδειξη σημαντικών ιδεών. Άλλοι ερευνητές εστιάζουν σε χαρακτηριστικά όπως η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση και η διαθεματικότητα (Resnick, 1991).

Ενδεικτικές εφαρμογές της εκπαιδευτικής ρομποτικής στον ελληνικό χώρο αφορούν διαθεματικές συνθετικές εργασίες κατασκευής και προγραμματισμού ρομπότ (Κυνηγός & Φράγκου, 2000, Δημητρίου & Χατζηκρανιώτη, 2003), πειραματισμούς για τη διερεύνηση εννοιών Φυσικής και Μαθηματικών (Καρατράντου, Παναγιωτακόπουλος & Πιερρή, 2006), όπως και εφαρμογές στη διδασκαλία εννοιών Πληροφορικής και Μηχανολογίας (Καγκάνη, Δαγδιλέλης, Σατρατζέμη & Ευαγγελίδης, 2005).

Η εκπαιδευτική Ρομποτική έχει θετικές επιπτώσεις εκτός από το γνωστικό, στο συναισθηματικό (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση) και στον κοινωνικό τομέα (κοινωνικοποίηση). Επιπλέον, με τη βοήθεια της ρομποτικής στη διδασκαλία του (Benitti, 2012), ο εκπαιδευτικός μπορεί να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και άλλων κρίσιμων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (ομαδική εργασία, επίλυση προβλημάτων - ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση - καινοτομία, διαχείριση έργου - διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου και πόρων - προγραμματισμός, δεξιότητες επικοινωνίας, αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη κ.α.).

Το συγκεκριμένο project απαρτίζεται από διαθεματικές συνθετικές εργασίες κατασκευής και προγραμματισμού ρομπότ. Η μαθησιακή διαδικασία επιτελείται μέσα από δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής. Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν κατασκευές ρομποτικής αποσυναρμολογώντας και επαναχρησιμοποιώντας φαινομενικά άχρηστα υλικά, όπως παλιά DVDs και σκληρούς δίσκους. Επίσης καλούνται να καταγράψουν τα βήματα της κάθε κατασκευής και να συλλέγουν φωτογραφικό υλικό για να συνθέσουν στη συνέχεια παρουσιάσεις με την αναλυτική περιγραφή των κατασκευών, παραθέτοντας αναλυτικά τα στάδια υλοποίησης, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Διεπιστημονική/Διαθεματική προσέγγιση

Η διαθεματικότητα συνιστά παιδαγωγική και διδακτική αρχή για την προσέγγιση της γνώσης μέσω θεμάτων και όχι μέσω γνωστικών αντικειμένων. Επίσης, η σε βάθος κατανόηση ενός θέματος επιτυγχάνεται μέσω της άντλησης γνώσεων από διάφορα γνωστικά πεδία και επιστήμες. Η διεπιστημονική προσέγγιση αναζητάει τις συνδέσεις, τις αλληλεπιδράσεις και τα όρια μεταξύ των επιστημών, τις κοινές περιοχές με άλλα πεδία και τις γνωστικές ιδιότητες που αναδύονται σε επίπεδο επιστημολογίας και μάθησης (Ματσαγγούρας, 2002). Στο συγκεκριμένο project οι συντονιστές του προγράμματος διαφορετικών ειδικοτήτων συνεργάστηκαν με σκοπό την μέγιστη αξιοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω της διεπαφής διαφορετικών επιστημονικών πεδίων.

Σκοπός και στόχοι

Σκοπός του συγκεκριμένου project ήταν η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και γραμματισμών του 21ου αιώνα (Dede, 2005) σε συνδυασμό με την ενίσχυση των χειροκινητικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων παρουσίασης των εκπαιδευόμενων, με στόχο τη χρήση νέων ή ήδη γνώριμων εργαλείων για την ανάλυση, κατανόηση, ερμηνεία του κόσμου της μηχανικής, της φυσικής και των μαθηματικών, καθώς και για τη γλωσσική έκφραση και λεκτική αποτύπωση διαδικασιών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Οι στόχοι ταξινομήθηκαν σε επίπεδο γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων. Μετά το πέρας των εργασιών, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση,

σε επίπεδο γνώσεων:

- Να αναγνωρίζουν τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται η πλατφόρμα Arduino.
- Να επιλέγουν τις συσκευές και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρειάζονται για την υλοποίηση απλών κατασκευών με το Arduino.

- Να αναλύουν έναν απλό κώδικα σε επίπεδο εντολών.

- Να διατυπώνουν και να εξηγούν τη διαδικασία κατασκευής της κάθε διαθεματικής συνθετικής εργασίας ρομποτικής.

Ως προς τις δεξιότητες:

- Να διακρίνουν τα συστατικά μέρη της πλατφόρμας.
- Να διακρίνουν τη σημασία των συστατικών μερών.
- Να αναγνωρίζουν τις συσκευές, τα εξαρτήματα και τη χρησιμότητα τους.
- Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Να γράφουν και να εκτελούν απλά προγράμματα στη γλώσσα προγραμματισμού.
- Να καλλιεργήσουν ομαδοσυνεργατικές δεξιότητες
- Να εξοικειωθούν με τις χειροκινητικές εργασίες
- Να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα Arduino.
- Να δημιουργούν και να χρησιμοποιούν αρχεία και φακέλους στους οποίους θα συγκεντρώνουν το φωτογραφικό υλικό και τα βίντεο που δημιουργούν.

- Να καλλιεργήσουν τον γραπτό και τον προφορικό τους λόγο.

- Να εκφράζουν τα στάδια υλοποίησης των κατασκευών σε γραπτό λόγο.

- Να δημιουργούν και να σχεδιάζουν ένα γραπτό κείμενο παρουσίασης με πολυτροπικά μέσα στην ελληνική γλώσσα.

- Να δημιουργούν και να σχεδιάζουν μικρές παρουσιάσεις στην αγγλική γλώσσα.

Σε επίπεδο στάσεων

- Να αντιληφθούν τη σημασία της διεπιστημονικότητας / διαθεματικότητας για τη διαχείριση καθημερινών πρακτικών και να κρίνουν θετικά την άμεση εφαρμογή τους στην καθημερινή τους ζωή.

- Να υιοθετήσουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας αποβλέποντας σε ένα κοινό στόχο.

- Να αξιολογήσουν θετικά τη σπουδαιότητα της εκπαιδευτικής ρομποτικής.

- Να άρουν τους φόβους τους σχετικά με την παρουσίαση και επεξήγηση των κατασκευών στην ελληνική γλώσσα.

- Να άρουν τους φόβους τους αναφορικά με την παραγωγή γραπτού λόγου στην αγγλική γλώσσα.

Πρακτικό μέρος: Επιμέρους στάδια εφαρμογής του project

Αρχική ενημέρωση για το Σχέδιο Δράσης

Αρχικά έγινε παρουσίαση στους εκπαιδευόμενους του σχολείου όλων των προτεινόμενων Σχεδίων Δράσης και στη συνέχεια τους ζητήθηκε να καταγράψουν τις προτιμήσεις τους με σειρά προτεραιότητας. Ως επιθυμητό προσόν για το συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης τέθηκε είτε ο χειρισμός κατασβιδιών, είτε η ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, είτε οι γνώσεις αγγλικής γλώσσας. Σεβόμενοι τις προτιμήσεις τους, έγινε η κατανομή τους στα Σχέδια Δράσης.

Σύνθεση της ομάδας

Στην εναρκτήρια συνάντηση της ομάδας αφήνεται χώρος στους εκπαιδευόμενους να εκφράσουν τις σκέψεις τους και τις απορίες τους για τη φύση του Σχεδίου Δράσης, καθώς επίσης και το πώς νομίζουν ότι πρέπει να οργανωθεί η υλοποίησή του. Σε αυτή τη φάση, είναι διακριτή η αγωνία των εκπαιδευομένων σχετικά με την επιτυχή ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του Σχεδίου Δράσης και για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο στάδιο αυτό αξιοποιήθηκαν οι ήδη γνωστές επαγγελματικές και τεχνικές δεξιότητες συγκεκριμένων εκπαιδευομένων (π.χ. ξυλουργική, ηλεκτρολογία) για τη σύσταση των ομάδων.

(i) Γνωριμία με τα μέλη της ομάδας

Οι εκπαιδευόμενοι προέρχονται από διαφορετικά τμήματα, διαφορετικών κύκλων σπουδών (α' και β') και είναι απαραίτητο να γνωριστούν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν μια κοινή νέα ομάδα στο πλαίσιο του project. Λόγω της δυσκολίας της φύσης του project, και προσβλέποντας στην αποβολή του αρχικού άγχους των εκπαιδευομένων, προτάθηκε η αυτοπαρουσίαση των εκπαιδευομένων σε κύκλο στο χώρο τους εργαστηρίου πληροφορικής, η οποία διαδικασία διήρκεσε 20 λεπτά. Στην εναρκτήρια συνάντηση τονίστηκαν ποια είναι τα πλεονεκτήματα της εκπαιδευτικής ρομποτικής μέσα από την εργασίας σε ομάδες.

(ii) Διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των ενηλίκων εκπαιδευομένων, ανάλυση των προσδοκιών τους και οριοθέτηση των κανόνων λειτουργίας της ομάδας.

Στη συνέχεια έγινε υπενθύμιση των κανόνων λειτουργίας των ομάδων. Ως πρώτο βήμα δόθηκε έντυπο για να καταγράψουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες σχετικά με το θέμα και τις προσδοκίες τους από το συγκεκριμένο project, κάτι το οποίο αξιοποιήθηκε για τη διαμόρφωση του προγράμματος. Από την αποδελτίωση των εντύπων έγινε φανερό ότι τα 6 άτομα είχαν ενημέρωση για θέματα ρομποτικής λόγω των παιδιών τους και των σχολικών τους εργασιών. Σε αυτή τη φάση, οι συντονιστές παρουσίασαν επιγραμματικά τη μεθοδολογία του Σχεδίου Δράσης και πρόβαλαν σε βιντεοπροβολέα κάποια παραδείγματα συνθετικών εργασιών ρομποτικής είτε με μορφή φωτογραφιών είτε με μορφή βίντεο.

Έμφαση δόθηκε στο Arduino (Εικόνα 1) - μία άγνωστη μέχρι πρότινος λέξη για όλους τους εκπαιδευόμενους. Εξηγήθηκε λεπτομερώς η χρήση αυτής της υπολογιστικής πλατφόρμας που είναι βασισμένη σε μια απλή μητρική πλακέτα με ενσωματωμένο μικροελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει ψηφιακές και αναλογικές θύρες εισόδου ή εξόδου και δυνατότητα σύνδεσης διαφόρων ειδών στοιχείων, όπως αισθητήρες θερμοκρασίας, πίεσης, φωτός αλλά και κινητήρες, LED, οθόνες κ.λπ. Αναλύσαμε ότι πρόκειται για μια πολύ εύχρηστη πλατφόρμα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία πρωτότυπων συσκευών αλλά και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Εικόνα 1: Η πλακέτα Arduino

Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά το τέλος των παρουσιάσεων, οι εκπαιδευόμενοι εξέφρασαν τις ανασφάλειες και τους φόβους τους, κυρίως ως προς τη χρήση προγραμματισμού και εργαλείων - ιδιαίτερα οι γυναίκες εκπαιδευόμενες. Οι συντονιστές διαβεβαίωσαν τους εκπαιδευόμενους πως θα έχουν την αμέριστη συμπαράσταση, υποστήριξη και βοήθεια των συντονιστών καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης. Ωστόσο, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη ανάγκη προσήλωσης στη διαδικασία και στη διάθεση για συνεργασία, προκειμένου να δημιουργηθεί και από τις δύο πλευρές πρόσφορο έδαφος για εποικοδομητική αλληλεπίδραση.

(iii) Κατάρτιση μαθησιακού συμβολαίου

Το μαθησιακό συμβόλαιο περιελάμβανε: α) τις προσδοκίες και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, β) τον ορισμό των στόχων του προγράμματος και γ) τον προσδιορισμό των κανόνων λειτουργίας της ομάδας. Η διαμόρφωσή του αποτέλεσε το τρίτο βήμα της εναρκτήριας συνάντησης και μετά την ολοκλήρωσή του αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του εργαστηρίου πληροφορικής.

Επιλογή του διαθεματικών συνθετικών εργασιών κατασκευής και προγραμματισμού ρομπότ

Στη συνέχεια προτάθηκαν από τους συντονιστές διαθεματικές συνθετικές εργασίες κατασκευής και προγραμματισμού ρομπότ, ενώ δόθηκε και η δυνατότητα στους ίδιους τους εκπαιδευόμενους να αναζητήσουν στο διαδίκτυο και να προτείνουν δικές τους κατασκευές. Αρχικά, διασαφηνίστηκε ότι η κάθε ομαδική συνθετική εργασία κατασκευής και προγραμματισμού θα απαρτίζεται από τέσσερα τμήματα (σχεδιασμός, προγραμματισμός, σύνθεση, παρουσίαση). Έγινε χωρισμός σε ομάδες όπου η κάθε ομάδα ανέλαβε το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρουσίαση μιας κατασκευής. Το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων ήταν ιδιαίτερα έντονο, αλλά ταυτόχρονα το ίδιο έντονα ήταν και τα συναισθήματα αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Οι συντονιστές καθησύχαζαν τους εκπαιδευόμενους κάθε φορά που εξέφραζαν τέτοια συναισθήματα, διαβεβαιώνοντάς τους πως θα είναι στο πλευρό τους σε όλα τα βήματα του project. Μάλιστα, κατέστησαν σαφές ότι οι άντρες εκπαιδευόμενοι θα ασχοληθούν ενεργά με την υλική κατασκευή των έργων, ενώ όσοι αισθάνονται ότι μπορούν να χειριστούν καλύτερα τον υπολογιστή θα αναλάμβαναν το κομμάτι της λήψης φωτογραφικού υλικού και της δημιουργίας των παρουσιάσεων.

Μετά και τις προτάσεις των εκπαιδευομένων, οι επιλεγείσες διαθεματικές συνθετικές εργασίες κατασκευής και προγραμματισμού ρομπότ ορίστηκαν ως εξής (Εικόνες 2 και 3):

- Ρουλέτα με Arduino και κινητήρα από παλιό DVD.
- Ρουλέτα με Arduino και 37 LED με χρήση 8-bit shift register.
- Ρουλέτα με Arduino και 37 LED σε διάταξη matrix.
- Γυροσκοπικός μηχανισμός με έναν κινητήρα από DVD, τη μαγνητική επιφάνεια από ένα σκληρό δίσκο, ένα δισκάκι CD-ROM και μια μπαταρία 9V ο οποίος όταν λειτουργούσε κρατούσε σε κατακόρυφη θέση το δισκάκι.
- Χειροποίητος εκτυπωτής ο οποίος βασιζόταν στους μηχανισμούς που μετακινούν την κεφαλή laser στα DVD. Η εκτύπωση πραγματοποιούνταν με κίνηση του στυλό στον ένα άξονα και με κίνηση του χαρτιού στον άλλο.
- Χειροποίητος εκτυπωτής ο οποίος βασιζόταν στους μηχανισμούς που μετακινούν την κεφαλή laser στα DVD. Η εκτύπωση πραγματοποιούνταν με κίνηση του στυλό και στους δύο άξονες.

Εικόνα 2: Ο εκτυπωτής και η ρουλέτα με κινητήρα που υλοποιήθηκαν

Εικόνα 3: Η ρουλέτα με 37 LED που υλοποιήθηκε

Οργάνωση

Υπογραμμίσαμε πως πρόκειται για συλλογικά δημιουργήματα που απαιτούν ομαδικότητα, συνεργασία και αλληλοσυμπλήρωση, κατά την οποία όλα τα μέλη της ομάδας θα συμμετέχουν με τις ιδέες τους και τα σχόλια τους και θα υπάρχει ένα κλίμα αλληλοσυμπαραστάσης και αλληλοβοήθειας.

Όπως προβλέπεται σε κάθε εκπαιδευτική ομάδα ενηλίκων συγκροτήθηκε το «συμβόλαιο συνεργασίας» το οποίο περιελάμβανε τις εξής δεσμεύσεις από όλα τα μέλη της ομάδας: τήρηση των χρόνων προσέλευσης και αποχώρησης, σεβασμός στις απόψεις των άλλων, προσφορά με κάθε τρόπο στην ομάδα και υποχρεωτικά σε ένα τμήμα της κάθε κατασκευής (σχεδιασμός, προγραμματισμός, σύνθεση, παρουσίαση), συμμετοχή στις συζητήσεις, αναζήτηση βοήθειας όποτε την χρειαζόμαστε χωρίς ενδοιασμούς, παρουσίαση ιδεών και προτάσεων για πιθανές βελτιώσεις ή εναλλακτικές τροποποιήσεις των διαθεματικών συνθετικών εργασιών, σεβασμός στις ιδέες και προσεγγίσεις των άλλων κ.ά.

Μεθόδευση και πραγματοποίηση των εργασιών

Στάδια υλοποίησης

Πριν την έναρξη των εργασιών παρουσιάστηκε η λειτουργία του Arduino και η χρησιμότητά του για την εκπαιδευτική διαδικασία. Εν συνεχεία, ακολουθήθηκαν τα εξής στάδια εξοικείωσης με τη ρομποτική:

Εβδομάδα 1^η - 2^η: Αναλυτική παρουσίαση της πλακέτας Arduino και διαφόρων άλλων εξαρτημάτων και εργαλείων τα οποία χρειάζονται για τις πρώτες εφαρμογές (όπως το καλώδιο USB για την σύνδεση με τον υπολογιστή, πλακέτες δοκιμών, καλώδια, LED, διακόπτες, ποτενσιόμετρα, αντιστάσεις κ.λπ.).

Εβδομάδα 3^η: Προσομοιωτής tinkercad.com

Εβδομάδα 4^η: Εφαρμογές με led και διακόπτες

Εβδομάδα 5^η-6^η: Κινητήρες

Εβδομάδα 7^η: Γλώσσα προγραμματισμού

Εβδομάδα 8^η – τέλος: (α) Υλοποίηση των κατασκευών (β) Φωτογραφική αποτύπωση και βιντεοσκόπηση των επιμέρους σταδίων. (γ) Υλοποίηση των παρουσιάσεων.

Εκπαιδευτικές τεχνικές

Κατά τη διάρκεια των πρώτων 2 εβδομάδων αξιοποιήθηκε κυρίως η εμπλουτισμένη εισήγηση, ο καταγιγισμός ιδεών και η συζήτηση ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες για την πλατφόρμα Arduino.

Από την 3η έως την 7η εβδομάδα αξιοποιήθηκαν επιπλέον η επίδειξη, η προσομοίωση και ο πειραματισμός. Οι στόχοι αυτών των εβδομάδων ήταν η εξοικείωση με το υλικό και το λογισμικό μέσα από έτοιμα φύλλα εργασίας καθώς και η υλοποίηση απλών κατασκευών.

Από την 8η εβδομάδα και μετά δόθηκε η δυνατότητα αυτενέργειας στους εκπαιδευόμενους, αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο σχετικά με το project και εξειδίκευσης στο ρόλο του καθενός.

Διαρρύθμιση της τάξης και υλικοτεχνική υποδομή

Το εργαστήριο πληροφορικής ήταν εξοπλισμένο με 18 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ηχεία και ακουστικά, βιντεοπροβολέα και πίνακα. Οι εκπαιδευόμενοι εργάστηκαν είτε στους διαθέσιμους υπολογιστές του εργαστηρίου είτε σε αίθουσα, χρησιμοποιώντας κολλητήρια, πιστόλια σιλικόνης και πλακέτες δοκιμών. Η διάταξη του εργαστηρίου ήταν σε σχήμα Π, το οποίο διευκολύνει την οπτική επαφή και την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης. Ένα μέρος της δουλειάς, όπως το βάψιμο και η κοπή ξύλων, έγινε εκτός σχολείου, στον επαγγελματικό ή προσωπικό χώρο των εκπαιδευόμενων. Οι εκπαιδευόμενοι δούλευαν κυρίως στο τρίωρο που προβλέπεται για το Σχέδιο Δράσης, ενώ υπήρχε συνεργασία μαζί τους και στα διαλείμματα. Κάποιες εξειδικευμένες εργασίες, π.χ. κοπή ξύλων έγιναν στον επαγγελματικό χώρο των εκπαιδευόμενων.

Παρουσίαση του project /Διάχυση των αποτελεσμάτων

- Την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 το σχολείο φιλοξενήθηκε στο περίπτερο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στην 6η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - Patras Innovation Quest (PATRAS IQ, www.patrasiq.gr), όπου παρουσίασε τα ολοκληρωμένα προϊόντα του Σχεδίου Δράσης.
- 8-11 Μαΐου 2019, το σχολείο φιλοξενήθηκε με περίπτερο στο Patras Science Festival (www.patras-science-festival.gr) όπου οι εκπαιδευόμενοι πραγματοποίησαν παρουσιάσεις και προβολές των πονημάτων τους στην κατηγορία της «Διαδραστικής Έκθεσης» και συμμετείχαν σε εργαστήρια, εκπαιδευτικά δρώμενα και επιμορφωτικά παιχνίδια.
- Η επίσημη παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης έγινε στο σχολείο, στην εκδήλωση που πραγματοποιείται στο τέλος της σχολικής χρονιάς και στην οποία παρουσιάζονται όλα τα Σχέδια Δράσης.
- Στις παραπάνω εκδηλώσεις διάχυσης, οι επισκέπτες (οι οποίοι δεν είχαν έρθει ειδικά για το Σ.Δ.Ε.) εκτός από τις κατασκευές ρομποτικής ενημερώθηκαν και γενικότερα για το σχολείο και για τις ανάγκες που καλύπτει.
- Τα δελτία τύπου από τις παραπάνω εκδηλώσεις διάχυσης φιλοξενήθηκαν στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο, π.χ. dete.gr, thebest.gr, patramou.gr.

- Υλικό από τις παραπάνω εκδηλώσεις δημοσιεύτηκε στο facebook και στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του project ήταν τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική. Η εσωτερική αξιολόγηση πήρε τη μορφή της διαμορφωτικής αξιολόγησης καθ' όλη τη διάρκεια των μαθησιακών διαδικασιών. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι στο project ανέλαβαν το ρόλο των αξιολογητών, προσφέροντας σημαντική ανατροφοδότηση για την πορεία των εργασιών και για την επίτευξη των στόχων. Επίσης, οι υπεύθυνοι συντονιστές του προγράμματος με φύλλα παρατήρησης (ερωτηματολόγιο ανοικτού τύπου για αυτοαξιολόγηση) κατέγραφαν τις παρατηρήσεις τους και αναπροσάρμοζαν ανάλογα το project π.χ. οι ρουλέτες με LED δεν ήταν στον αρχικό προγραμματισμό αλλά προέκυψαν στην πορεία μετά από παρατήρηση των αντιδράσεων των εκπαιδευόμενων και συζήτηση μαζί τους. Λόγω περιορισμού χρόνου δεν κατέστη δυνατή πιο συστηματική εσωτερική αξιολόγηση από τους εκπαιδευόμενους.

Η εξωτερική αξιολόγηση έγινε τόσο από τους επισκέπτες των εκθέσεων Patras IQ και Patras Science Festival όσο και από τους συνεκπαιδευόμενους τους κατά την εβδομάδα προετοιμασίας για τις παραπάνω εκθέσεις. Οι επισκέπτες έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους εκτυπωτές για διαφορετικούς λόγους. Οι μαθητές δημοτικού τους ήθελαν για συγγραφή των εργασιών του σχολείου ενώ άλλοι τους είχαν δει σε βίντεο στο διαδίκτυο, και περίμεναν να τους δουν και ζωντανά για να ρωτήσουν για κάποιες λεπτομέρειες της κατασκευής τους.

Συμπεράσματα - Μελλοντικές επεκτάσεις

Ο ρόλος του εκπαιδευτή ήταν καταλυτικός για την ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων στην ενεργό εμπλοκή τους στο Σχέδιο Δράσης και για την άρση των φόβων ή ενδοιασμών που εξέφραζαν. Οι εκπαιδευτές επέδειξαν σταθερή δέσμευση στο εγχείρημα συμμετοχής ενήλικων εκπαιδευομένων σε πρακτικές που προωθούν την εκπαιδευτική καινοτομία και προάγουν την ευρηματική σκέψη και τις ψηφιακές δεξιότητες του 21ου αι., οι οποίες θεωρούνται υψίστης σημασίας στην αγορά εργασίας.

Απαραίτητη υπήρξε η τήρηση ή η αναδιαμόρφωση του μαθησιακού συμβολαίου της εναρκτήριας συνάντησης, για την άμεση προσαρμογή της εκπαιδευτικής πράξης στις αναδυόμενες προσδοκίες και συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων. Η αντιμετώπιση των συγκρουσιακών περιβαλλόντων έγινε με τρόπο δημιουργικό, προσβλέποντας στον αναστοχασμό του ρόλου των ενήλικων εκπαιδευομένων στην ομάδα για την επίλυση των διαφορών τους εποικοδομητικά.

Οι κατασκευές που επιλέχθηκαν δίνουν πολλές ευκαιρίες για επέκταση και συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους π.χ. προτάθηκε από τους ίδιους η μετατροπή της ρουλέτας ώστε να ελέγχεται ασύρματα μέσω Wifi και η μετατροπή του εκτυπωτή ώστε να συμπεριφέρεται είτε ως laser engraver για εφαρμογές πυρογραφίας σε ξύλο είτε ως 3D εκτυπωτής.

Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας η πλατφόρμα Arduino δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αξιοποιήσουν υπάρχουσες επαγγελματικές και τεχνικές δεξιότητες (π.χ. ηλεκτρολογία, μηχανολογία, ξυλουργική) και να κατασκευάσουν τεχνουργήματα που δε θα μπορούσαν να κατασκευάσουν ανήλικοι μαθητές γυμνασίου. Λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης εξαρτημάτων από άλλες συσκευές, γίνεται εμφανές ότι το Arduino αποτελεί την ιδανική πλατφόρμα για εφαρμογές ρομποτικής στα Σ.Δ.Ε.

Η ρομποτική αποτέλεσε ένα πρόσφορο έδαφος για να καλλιεργηθούν πολλαπλές δεξιότητες και ικανότητες και να υιοθετηθεί θετική στάση απέναντι σε τέτοιου είδους κατασκευές. Οι εκπαιδευόμενοι κατάφεραν να συμμετάσχουν σε συνθετικές εργασίες ρομποτικής, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο σε οποιοδήποτε από τα στάδια υλοποίησής τους με τρόπο αποτελεσματικό και επαρκή. Μετά την ολοκλήρωση του project οι εκπαιδευόμενοι κατέκτησαν ή ανέπτυξαν χειροκινητικές, γλωσσικές και υπολογιστικές

ικανότητες και δεξιότητες, ενώ απέκτησαν γνώσεις, αναγνωρίζοντας την αξία της διεπιστημονικότητας και διαθεματικότητας που διέπουν το συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης.

Το χαμηλό κόστος κατασκευής με Arduino έδωσε τη δυνατότητα της διατήρησης των κατασκευών με μορφή εκθέματος και μετά το τέλος του σχολικού έτους, ενώ κάποιοι εκπαιδευόμενοι ζήτησαν να κατασκευάσουν επιπλέον αντίτυπα για προσωπική τους χρήση. Το παρόν Σχέδιο Δράσης λειτούργησε θετικά στο να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με την επιστήμη της Πληροφορικής και αρκετοί να εκφράσουν την επιθυμία μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στο Σ.Δ.Ε. να συνεχίσουν τις σπουδές σε Επαγγελματικό Λύκειο στον τομέα της Πληροφορικής. Τέλος ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το γεγονός ότι τα παιδιά των εκπαιδευόμενων επισκέπτονταν το σχολείο για να δουν από κοντά τις κατασκευές.

Αναφορές

Δημητρίου, Α. & Χατζηκρανιώτη, Ε. (2003). Η εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο ανάπτυξης δεξιοτήτων. Στα Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ (146-157). Σύρος.

Benitti, F. B. V. (2012). Exploring the educational potential of robotics in schools: A systematic review. *Computers & Education*, 58(3), 978-988.

Dede, C. (2005). Planning for neomillennian learning styles: Implications for Investments in technology and faculty, *Educause*, Vol28, no1.

Papert, S. (1991). Situating Constructivism, In: S. Papert & I. Harel (Eds.), *Constructionism* (pp. 1-11). New Jersey: Ablex Publishing Corporation.

Resnick, M. (1991), *Xylophones, Hamsters, and Fireworks: The Role of Diversity in Constructionist Activities*, In: S. Papert & I. Harel (Eds.), *Constructionism* (pp. 151-158). New Jersey: Ablex Publishing Corporation.

Καγκάνη, Κ., Δαγδιλέλης, Β., Σατρατζέμη, Μ. & Ευαγγελίδης, Γ. (2005). Μία Μελέτη Περίπτωσης της Διδασκαλίας του Προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τα LEGO Mindstorms. Στα Πρακτικά του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου: Η Διδακτική της Πληροφορικής (212-220). Κόρινθος.

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). ΦΕΚ 1861/τ. Β' /8-7-2014.

Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ., & Πιερρή, Ε. (2006). Οι ρομποτικές κατασκευές Lego Mindstorms στην κατανόηση Εννοιών Φυσικής στο Δημοτικό Σχολείο: Μια Μελέτη Περίπτωσης. Στα Πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 310-317.

Κόμης, Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των ΤΠΕ. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Κυνηγός, Χ. & Φράγκου, Σ. (2000). Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Τεχνολογίας Ελέγχου στη Τάξη. Στο Β. Κόμης (Επιμ.), Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση" (265-274). Πάτρα.

Ματσαγγούρας, Η. (2002). Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση. Αθήνα: Γρηγόρης.